

Dependência de internet entre estudantes de medicina durante a pandemia de COVID-19: uma análise longitudinal

Breno Faria de Oliveira¹, Luiz Gustavo Moreira Pinto¹, Luciano Magalhães Vitorino²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15746864>

RESUMO:

Introdução: A pandemia de COVID-19 transformou a rotina acadêmica, intensificando o uso da internet como principal ferramenta de estudo. Esse cenário pode ter favorecido o desenvolvimento de dependência de internet entre os estudantes de medicina. **Objetivo:** Comparar os níveis de dependência de internet entre estudantes de medicina antes da pandemia de COVID-19 (2019) e durante seu pico (2022). **Métodos:** Estudo observacional, longitudinal e prospectivo com estudantes de medicina de uma instituição privada no sul de Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados foi realizada em dois momentos: presencialmente em 2019 e online em 2022. A dependência de internet foi avaliada pelo Internet Addiction Test (IAT). Foram aplicados testes t pareados para variáveis contínuas e teste de McNemar para variáveis categóricas. O nível de significância adotado foi $p < 0,05$. **Resultados:** Em 2019, 362 estudantes participaram da coleta; em 2022, 94 deles completaram ambas as etapas do estudo (taxa de seguimento: 25,9%). A proporção de estudantes que viviam com pais, parentes ou cônjuges aumentou de 19,2% para 25,5% ($p < 0,001$). A prática regular de atividade física diminuiu de 48,9% para 31,9% ($p < 0,001$). O uso de medicações controladas aumentou de 24,5% para 29,8% ($p < 0,001$). Observou-se aumento na procura por apoio psicológico, sem significância estatística. O escore médio do IAT aumentou de 40,59 (DP = 8,47) em 2019 para 47,43 (DP = 11,56) em 2022 ($p < 0,001$; d de Cohen = 0,674), indicando um aumento moderado na dependência de internet. **Conclusão:** A pandemia de COVID-19 esteve associada a um aumento significativo na dependência de internet entre estudantes de medicina, que pode comprometer domínios de qualidade de vida. Os achados evidenciam a vulnerabilidade dessa população e ressaltam a importância de estratégias institucionais voltadas à promoção da saúde mental e ao uso equilibrado de tecnologias no ambiente acadêmico.

Palavras-Chave: Pandemia; Dependência à internet; COVID-19; Qualidade de vida; Estudos longitudinais.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT